

De tal playa, tal oleaje

Número

02
2025

Dirección de Investigación y Desarrollo
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

De tal playa, tal oleaje

M.C. Mariana B. González Leija (mariana.gonzalez@anahuac.mx)

División de Ingeniería y Cs. Exactas.

Uno de los fenómenos más espectaculares en las playas es el oleaje, y la forma en la que rompen las olas no es casualidad, sino el resultado de distintas variables; una de ellas es la pendiente de la playa.

Cuando una ola se aproxima a la costa y encuentra menor profundidad, el fondo la "frena" y ocurre el rompimiento. Este es el **mecanismo natural mediante el cual la ola pierde gran parte de su energía.**

La configuración del fondo y la pendiente de las playas determinan si esa energía se liberará suavemente o lo hará de manera violenta, marcando así la diferencia entre una playa tranquila o una muy energética.

En las playas de **pendiente suave, predominan las olas de "descrestamiento" (spilling).** La cresta de la ola se desliza hacia adelante y rompe de manera gradual. Son ideales para actividades recreativas, por ejemplo, con tablas boogieboard.

¡La costa Yucateca presenta estas olas!

En playas con una **pendiente más moderada, la cresta de la ola se desploma hacia adelante produciendo las de "voluta" (plunging).** Son las olas de "tubo" que tanto disfrutan los surfistas experimentados. **¡Las costas de California tienen las mejores!**

En **playas con una pendiente muy pronunciada, las olas se convierten en olas "surgentes" (surging).** Estas avanzan y retroceden con gran fuerza sobre la orilla, aumentando el riesgo para los bañistas. **¡Es común ver este oleaje en algunas playas de Acapulco!**

Comprender la forma en la que rompen las olas es esencial no solo para explicar la dinámica de las playas, sino también para la gestión costera y la seguridad de los bañistas.

¡La próxima vez que visiten la playa, observen cómo rompen las olas y saquen sus conclusiones!

Descrestamiento

Voluta

Surgente

Webb, P.

Para saber más:

- Webb, P. (s.f) Waves ont the shore. In: Introduction to Oceanography, Roger Williams University
- Madureira Pinto, L. (s.f). Why do waves break? SurferToday.

Descarga este bit en:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17102781>